

ПРАВОСОЗНАНИЕ КАК СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ НАУКИ И ФОРМА ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ

ХОРУЖЕНКО К. А.,
канд. ист. наук, доцент кафедры
теории и истории государства и права,
юридический факультет
ФГБОУ ВО «ДонГУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрены основные теоретические подходы к пониманию сущности правосознания. Показано, что правосознание выступает основой правовых норм, законов любого государства и распространяется на всех участников общественных отношений. Правовое сознание выступает ключевым компонентом правовой системы государства, и его следует изучать с учётом существующих научных подходов.

Ключевые слова: правосознание, общественное сознание, социология права, теория правовых основ ДНР, государство, общество, нормы права

LEGAL CONSCIOUSNESS AS A SOCIO-LEGAL CATEGORY OF SCIENCE AND A FORM OF PUBLIC CONSCIOUSNESS

KHORUZHENKO K. A.,
Faculty of Law, Associate Professor,
Candidate of Historical Sciences,
FSBEI HE «DonSU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article discusses the main theoretical approaches to understanding the essence of legal consciousness. It is shown that legal awareness is the basis of legal norms, laws of any state and applies to all participants in public relations. Legal consciousness is a key component of the legal system of the state, and it should be studied taking into account existing scientific approaches.

Keywords: legal consciousness, public consciousness, sociology of law, theory of the legal foundations of the DPR, state, society, norms of law

Постановка задачи. Роль правосознания в современном устройстве общества всегда была и остаётся в поле зрения основных направлений и задач социально-правовой и гуманитарной наук. В свою очередь она определяется как объективно необходимым процессом развития самого общества, так и задачами формирования человека как члена этого общества. В данной концепции роль правосознания сводится к одному из важнейших условий развития общественных отношений, определяющего степень участия каждого в управлении делами общества и государства. Это направление особенно важно в условиях становления и развития правовых основ государственности Донецкой Народной Республики. Отсюда вытекает и доказательность взаимосвязи представленного исследования с научной теорией и практическими задачами государства и права ДНР. Тем более что проблема рассматривается на стыке научных социально-психологических течений.

Для современных условий данная проблема имеет не только теоретическую, но и практическую значимость, что продиктовано характером современной политической ситуации. Феномен правосознания как форма общественного сознания всегда имел большое значение. Обладая собственным культурным статусом в социуме, правосознание является реальным фактором изменения правовой реальности. Оно оказывает влияние на все правовые сферы общества, его значение в социально-правовой системе неизмеримо.

Правосознание представляет собой определённую форму человеческого сознания. Данное явление по сущности идеальное, но непосредственно не наблюдаемое, которое с давних пор является предметом дискуссий в научной среде. Попытки определить роль правосознания в процессе правотворчества и правореализации предпринимались неоднократно и в разные периоды.

Анализ исследований и публикаций по данной проблеме. Категория правосознания разрабатывалась и исследовалась ещё в российской юридической науке имперского периода, достаточно вспомнить работы Л. И. Петражицкого [1], И. А. Ильина [2], П. И. Новгородцева [3] и др. Следует отметить и библиографию более позднего периода в истории права, наиболее

фундаментальными среди которых можно отметить отдельные работы, представляющие интерес для данного анализа [4-8].

Как результат многократных исследований вырисовывается итог, что правосознанию чаще всего приписываются нормативные и регулятивные свойства и функции. В качестве целей правосознания авторы указывают на формирование правопорядка [9, с. 18]. Подобные утверждения приводят к смешению содержания категории правосознания с понятиями, отражающими различные стороны правового регулирования.

Следовательно, правосознание существует в качестве самостоятельного правового явления как такового, но в то же время чётко отграничить его от социальных явлений не всегда удаётся однозначно и категорично.

Анализ современных публикаций показал, что проблема правосознания как социально-правовой категории является довольно интересной в ракурсе меняющихся обстоятельств и происходящей реальности. Кроме того, исследование данной категории с позиции философских основ обусловлено самой диалектикой общества и отношений внутри социума.

Так, многие авторы, рассматривая понятие правосознание, а также его структуру и функции, аргументируют, что правосознание – есть отношение людей к праву, основанное на знаниях о праве и чувствах. То есть это субъективное восприятие человеком правовых явлений. Это одна из форм общественного сознания, представляющая собой систему правовых взглядов, теорий, идей, представлений, убеждений, оценок, настроений, чувств, в которых выражается отношение индивидов, социальных групп, всего общества к существующему и желаемому праву, к правовым явлениям, к поведению людей в сфере права. Здесь следует отметить работы современных исследователей: В. И. Бурлаков [10], О. В. Лещенко [11], А. В. Старикова [12], А. С. Подгорнова [13], В. В. Беденков [14], Е. И. Махрова [15] и др.

На ряд аспектов, касающихся вопросов формирования обыденного правосознания граждан, обращает внимание и В. В. Беденкова [14, с. 23].

Научный анализ обыденного правосознания предполагает исследование правового менталитета общества, без чего трудно понять внутреннюю логику, устойчивость, самобытность правосознания, его типичные социально-психологические реакции.

Указанная работа представляет собой одно из первых исследований теоретических вопросов проявлений обыденного правосознания в праве.

Правосознание – это одна из форм общественного сознания, представляющая собой систему правовых взглядов, теорий, идей, представлений, убеждений, оценок, настроений, чувств, в которых выражается отношение индивидов, социальных групп, всего общества к существующему и желаемому праву, к правовым явлениям, к поведению людей в сфере права. То есть это субъективное восприятие правовых явлений людьми, считает Е. К. Борисова [8, с. 54-56]. Автор утверждает, что это наиболее распространённые и первичные правовые воззрения людей на состояние законодательства, правосудия, законности и выражающие их оценочное отношение к правовой сфере общества.

Заметный интерес вызывает и правовая природа профессионального правосознания. Исследователь рассматривает роль профессионального правосознания с позиции структурного и функционального подходов. Исследователь даёт квалифицированную характеристику профессионального правосознания в сравнении с обыденным и теоретическим правосознанием, а также здесь перечислены его признаки [15].

Нерешённые ранее части общей проблемы, которым посвящена настоящая статья. Изучение правосознания как феномена социальной жизни всегда значимо, продиктовано его структурной сложностью и обосновано постоянной необходимостью видоизменения в процессе эволюции. Социально-философский анализ позволяет определить взаимосвязь правосознания с социальными явлениями, происходящими в обществе. Тем не менее, не все стороны правового сознания оказались исследованными в той мере, в которой это необходимо на данном этапе и в представленном свете.

Как показывает анализ, на протяжении многих лет правосознание рассматривалось либо как правовое теоретическое сознание, либо как идеология. Такой подход хотя и верно охватывает наиболее существенные черты правосознания, однако далеко не исчерпывает всего его содержания и важных особенностей его отдельных относительно самостоятельных подструктурных образований.

Здесь правовая психология является одним из связующих звеньев между условиями материальной жизни и юридической надстройкой общества. В условиях становления правовой системы ДНР, что вызвано историческим интересом и нуждается в концептуальном развитии, это звено играет важную роль, как в процессе формирования права в целом, так и в процессе обратного воздействия права на общественное развитие.

Правосознание на современном историческом этапе едино для нашего общества. Однако это единство основных правовых принципов, идей, идеалов и ценностей не исключает весьма значительных различий в сфере правовой психологии и социологии относительно более конкретных вопросов, касающихся интересов тех или иных категорий населения. Тщательное исследование и изучение этих особенностей правовой науки, психологии слоёв и социальных групп, учёт влияния на правовую психологию различных социально-демографических факторов, а также изучение процессов воздействия правовой психологии на сознание личности является необходимым условием эффективности познания и научного управления общественными процессами. Отсюда следует актуальность исследования проблем правовой психологии для других наук, предметом изучения которых являются общественные отношения и поведение личности, а именно социологии, социальной психологии и теории правовой науки в целом.

Формулировка целей статьи. Определение нерешённых направлений представленной проблемы даёт возможность сформулировать *цель представленного исследования* – исходя из положения, что главное содержание сознания, характера элементов сознания, их направленность определяются мерой освоения личностью общественных отношений и форм деятельности, очевидна необходимость проследить основные пути формирования правосознания личности.

Для достижения поставленной цели определены основные *задачи*: изучить структуру правосознания и определить место в ней правовой психологии; исследовать эмоциональную сторону правосознания личности в обществе; раскрыть диалектику взаимодействия правовой психологии и идеологии через формирование правосознания.

Изложение основного материала. Правосознание является особой формой общественного сознания, тесно связано с другими

его формами (особенно с политической и нравственной), но не сводится к ним исключительно. Оно возникает и существует на основе особой социальной потребности общества в чётко определённой и обеспеченной силой государства регламентации поведения людей посредством установления прав и обязанностей участников правовых отношений. Как сложное духовное образование оно представляет собой единство интеллектуальных, эмоциональных и волевых моментов. В основном этим трём сферам человеческой психики соответствуют и три главные функции правосознания, общие для сознания в целом, – познавательная, оценочная и регулятивная. Последняя является особенно характерной для правосознания.

Поскольку правовое сознание существует как на уровне профессионального, так и на уровне массового сознания, то его подструктурами правовой сферы духовной жизни будут следующие: теоретическое правовое сознание и обыденное сознание; правовая идеология и правовая психология; научно-теоретическая и организаторско-идеологическая деятельность, с одной стороны, и повседневно-практическая деятельность – с другой. Структурный анализ позволяет более точно определить место правовой психологии в структуре правосознания и соотношение его с понятиями «обыденное сознание» и «правовая идеология».

Правосознание есть особая форма правового мышления. Это ключевой момент в понимании логики проявления и природы правосознания. Отсюда следует, что в основе существования правосознания лежат определённые объективные причины. Характерно, что в совокупности они могут быть сведены к условиям разрешения субъектами практической деятельности противоречий между правовой действительностью и правовой реальностью.

Поскольку при таком понимании правовая психология оказывается особенно тесно связанной с эффективной (оценочной – в более широком смысле) функцией правового сознания, то следует более детально рассмотреть эмоциональную сторону правосознания. При этом нужно обратить внимание на следующие моменты. Во-первых, эмоциональная сторона правосознания (эмоции, настроения, чувства и т.д.) в силу разных причин является менее всего изученной областью этой формы общественного

сознания в представленном ракурсе. Во-вторых, роль эмоциональной сферы правосознания больше всего служит предметом различного рода идеологических спекуляций со стороны представителей противоположных точек зрения в социологии права и юриспруденции. И, в-третьих, в научной литературе сложились различные, порой прямо противоположные точки зрения и взгляды по данной проблеме, что вызывает интерес и желание провести авторское исследование.

Эмоциональная сторона правосознания включает в себя разнопорядковые явления – реакции, состояния, отношения и пр. Им соответствуют эмоции правового типа, настроения и правовые чувства. Правовые чувства – это разновидность так называемых высших чувств человека. Они представляют собой эмоциональные отношения людей к праву, его нормам, правовым актам и другим правовым явлениям. Это своеобразные переживания людей социальных явлений именно под углом зрения и измерения правовых категорий. Основными правовыми чувствами являются чувства законности, справедливости, ответственности, чувства прав и обязанностей и т.п. Основанием и критерием для выделения подобной группы высших предметных чувств человека является специфика их предметного и категориального характера. Правовые чувства и эмоции играют большую роль в процессе познания и оценки общественных явлений и процессов, а также в практической деятельности человека как члена общества.

Массовое правовое сознание – довольно сложное, многослойное и противоречивое образование. И дело не только в том, что оно складывается под влиянием многих факторов и является результатом как целенаправленного процесса обучения и воспитания, так и обобщения непосредственного опыта отдельных групп, слоёв, коллективов. Оно по самой своей природе содержит разные комплексы элементов. Будучи рассмотрено как определённая система знаний и навыков, взятых как бы вне зависимости от интересов и потребностей отдельных лиц, групп и слоёв общества, т.е. объективных по своему содержанию, оно выступает как обыденное правосознание. Но поскольку человек не безразличен к происходящему вокруг него, то его знание чаще всего проникнуто личностным отношением к тем или иным проблемам жизни, регулируемым юридическими нормами. А поскольку указанные проблемы имеют более или менее

определяемое значение в жизни любого человека, их решение может отвечать или не отвечать его потребностям и интересам, а, следовательно, вдохновлять, радовать, огорчать, подавлять и т. д. В таком виде, то есть, будучи соотнесённым уже не столько с объектом, сколько с субъектом познания и деятельности, это правовое сознание выступает уже как правовая психология.

Следует отметить, что правовая психология является совокупностью (или системой) правовых чувств и представлений определённых социальных групп, классов или общества в целом, носящих оценочный характер и складывающихся на уровне массового сознания людей. Отсюда, субъектом, или носителем, в данном случае является социальный субъект – личность, общество и различные общественные группы. Это не сумма индивидуальных сознаний, а качественно новое образование, имеющее свои собственные, отличные от индивидуальной психики, закономерности развития.

В этом своём качестве правосознание играет ту самую роль, которая способствует формированию новых правовых норм, изменению их содержания, или же сохранению старых норм и принципов в новой концепции.

С точки зрения социологии права взаимодействие правовой психологии и правовой идеологии имеет сложную диалектику. При этом следует заметить, роль идеологии имеет преобладающее значение в формировании правовых основ социологии и психологии общества. Но их взаимодействие не является только односторонним. Сама правовая идеология развивается под активным воздействием общественной психологии, присущих ей правовых представлений, воззрений, чаяний и требований. В ней аккумулируется повседневный опыт масс, их интересы и потребности. И в этом смысле правовая идеология является своеобразным продуктом «кристаллизации» и «конденсирования» общественной психологии и социологии.

В данной концепции правовая психология занимает определённое место как звено, соединяющее материальные условия жизни людей и право, систему норм, установленных или санкционированных государством. Правовая психология выступает как этап осознания объективных по своей природе потребностей и интересов, как момент становления самосознания различных социальных групп.

Экономические и иные потребности, пройдя через сознание человека и приобретая форму юридических мотивов, благодаря деятельности государства или уполномоченного им органа, получают выражение в нормах права. Таким образом, отношение между интересами и потребностями членов общества, с одной стороны, и правом, с другой, опосредствуется правовым сознанием.

Путь от права к реализации объективного интереса также проходит через сферу общественного сознания, причём правовая идеология и психология опять же выступают необходимыми звеньями этой цепи. Право – один из важнейших факторов, под влиянием которого формируются мотивы человеческой деятельности. Существенная черта «психологического механизма» воздействия права на общественные отношения состоит в том, что правовое регулирование способствует формированию и развитию мотивов поведения, предусмотренного в нормах права.

Таким образом, процесс осознания общественных интересов и процесс их реализации в значительной своей части протекают именно в той области, которая выражает и представляет правовую психологию личности.

Совокупность чувств, настроений, ценностных ориентаций, взглядов, мнений, убеждений, привычек и т.д., существующих в массовом правовом сознании, и есть общее направление социологии и правовой психологии. При этом характерной чертой их является функциональная связь указанных категорий с потребностями и интересами отдельных социальных групп и общества в целом.

Оценочное отношение социального субъекта к окружающей действительности является наиболее существенным для определения данной функциональной связи элементов массового правового сознания с общественными интересами, так как именно в оценочной стороне правовой психологии и социологии находит своё выражение то особое значение объекта для субъекта и отношение личности к тем или иным явлениям, которые и есть предметом правосознания.

И если специфика общественной психологии вообще в отличие от других подструктурных образований общественного сознания (теоретического и обыденного) состоит в том, что она, как и идеология, всегда выражена интересами отдельных социальных групп, то есть в присутствии ей оценочного момента, то специфика различных видов общественной психологии заключается большей

частью именно в особенностях самих оценочных операций, в характере, критериях и предметах оценок.

Правовые суждения, являющиеся моделью деятельности правосознания человека, характеризуются двумя сторонами: 1) они описывают или указывают на конкретное общественное явление (поступок, событие, образ жизни и т.д.), которое существует в действительности, совершается или возможно в будущем; 2) правовые суждения содержат предписания (запреты, дозволения, рекомендации и т.п.) и оценки данного социального явления. В особенностях этой нормативно-оценочной стороны правовых суждений и состоит специфика правосознания как вида общественного сознания.

Интересы личности и общества многообразны, однако далеко не все из них могут быть защищены правом и нуждаются в правовой защите. Во-первых, возможности правовой системы ограничены в смысле детального регламентирования интересов. Во-вторых, не все отношения между членами общества поддаются правовой регламентации. В-третьих, далеко не всегда является целесообразным регламентировать правовыми нормами те или иные общественные отношения. Поэтому правовой оценке и регламентации подвергаются лишь определённые интересы личности, являющиеся жизненно важными для всех членов общества (или части его), типичными, такими, которые наиболее ярко выражают сущность общественных отношений, имеют известное социальное значение. Поэтому правовые нормы и содержащиеся в них оценки в современном обществе носят ярко выраженный структурированный социальный характер.

Правовые нормы, в отличие от нравственных, содержат не столько общий принцип, сколько строгую регламентацию, точно определяющую границу поведения личности. Границы поведения личности строго очерчены, и человек может поступать только так, как это определено рамками нормы, а не иначе. А из этого вытекает ряд различий правовой и нравственной категорий. Нравственная оценка чаще всего основывается на эмоциональных критериях и установках, проявляется в чувствах и эмоциях, удовлетворённости, негодовании, преданности и т.д. В правовом регулировании чувства и эмоции играют значительно менее заметную роль. В подавляющем большинстве случаев правовое регулирование основано на рациональных критериях оценки поведения, точно определённых в законе. А отсюда следует и такая особенность

правовой психологической концепции правосознания, как её довольно ярко выраженный рационалистический характер.

Выводы. Проанализировав основные теоретические подходы к пониманию сущности правосознания, можно сделать вывод о том, что правовое сознание выступает одной из форм общественного и индивидуального познания. Изучение правового сознания отдельных индивидов, групп, всего общества в целом возможно посредством проведения оценки правовых взглядов, теорий, идей, представлений, убеждений к отношению о действующих или желаемых нормах права.

Правосознание как самостоятельный и целостный феномен включает в себя различные теоретико-правовые аспекты психологического, юридического, социального, политического, морального содержания, которые непосредственно влияют на особенности его формирования. Правосознание обуславливает поведение в юридически значимых ситуациях.

Учитывая особенности изучения проблем правосознания в юридической науке и многосторонние взгляды на проблему формирования такового в современном обществе, можно сделать вывод о сущности процесса его формирования и содержательной наполняемости с учётом современных тенденций. В целом сегодня парадигма правосознания общества – это процесс, продвигающий эволюцию общественного сознания к новому уровню коллективного разума. Следовательно, есть основания и благодатная почва для дальнейшего более глубокого анализа.

Список использованных источников

1. Петражицкий, Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. В 2-х частях. – Часть 1 / Л. И. Петражицкий. – Москва : Юрайт, 2020. – 237 с. – Текст : непосредственный.

2. Ильин, И. А. О сущности правосознания / И. А. Ильин. – Москва : Рарогъ, 1993. – 235 с. – Текст : непосредственный.

3. Новгородцев, П. И. Сочинения / П. И. Новгородцев. – Москва : Раритет, 1995. – 448 с. – Текст : непосредственный.

4. Остроумов, Г. С. Правовое осознание действительности / Г. С. Остроумов. – Москва : Наука, 1969. – 173 с. – Текст : непосредственный.

5. Чефранов, В. А. Правовое сознание как разновидность социального отражения: (философско-методологический очерк) /

В. А. Чефранов. – Киев : Вища школа, 1976. – 210 с. – Текст : непосредственный.

6. Щегорцев, В. А. Социология правосознания : монография / В. А. Щегорцев. – Москва : Мысль, 1981. – 174 с. – Текст : непосредственный.

7. Малахов, В. П. Правосознание: природа, содержание, логика / В. П. Малахов. – Москва : Право, 2001. – 386 с. – Текст : непосредственный.

8. Борисова, Е. К. Функции правосознания / Е. К. Борисова. – Текст : непосредственный // Вестник науки и образования. – 2019. – № 24 (78), ч. 3. – С. 54-56.

9. Колотов, А.Ф. Правовое сознание: понятие, структура, функции / А. Ф. Колотов. – Оренбург : МГЮА, 1997. – 76 с. – Текст : непосредственный.

10. Бурлаков, В. И. Феномен правосознания / В. И. Бурлаков. – Текст : непосредственный // Мир юридической науки. – 2014. – № 3. – С. 12-19.

11. Лещенко, О. В. Теоретико-правовые подходы к пониманию сущности правового сознания / О. В. Лещенко. – Текст : непосредственный // Вестник Костромского гос. ун-та им. Н. А. Некрасова. – 2015. – № 3. – С. 174-178.

12. Старикова, А. В. О проблемах определения сущности правосознания / А. В. Старикова. – Текст : непосредственный // Актуальные вопросы юридических наук в современных условиях : сборник научных трудов по итогам Междунар. науч.-практ. конф. – Санкт-Петербург, 2016. – С. 35-37.

13. Подгорнова, А. С. Правосознание / А. С. Подгорнова. – Текст : непосредственный // Вестник науки: Международный научный журнал. – 2019. – № 1 (10). – Т. 1. – С. 94-96.

14. Беденков, В. В. Понятие и структура обыденного правосознания / В. В. Беденков. – Текст : электронный // Юридические науки. – Москва, 2019. – С. 23-27. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-struktura-obydenного-pravosoznaniya>

15. Махрова, Е. И. Правовая природа профессионального правосознания: понятие, структура и функции / Е. И. Махрова. – Текст : электронный // Общество, политика, экономика, право. – 2021. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-priroda-professionalного-pravosoznaniya-ponyatie-struktura-i-funktsii>